

них», «у реальному житті часу менше», «приділяю більше уваги створенню культу своєї особистості», «у Discord я більш відкрита, товариська. В житті я інтроверт, але швидко знаходжу спільну мову з незнайомими людьми».

Таким чином, маска може сприйматися суб'єктом як потенційно корисна для можливості більш ефективної взаємодії у мережі. Проте, якщо розглядати це в іншій (соціальной) площині, то маска являє собою більш егоїстичний прояв особистості.

DOI: 10.5281/zenodo.5839925

Галян І. М.

ЕМОЦІЙНА СТІЙКІСТЬ ЯК ЧИННИК ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ

Категорія психологічного благополуччя особистості тісно пов'язана з уявленнями про гармонійне та повноцінне буття людини. В основу концепту психологічного благополуччя покладено тезу про постійну потребу та здатність людини до розвитку, самореалізації та самоактуалізації. Саме ступінь їх реалізації формуватиме почуття психологічної цілісності та задоволеності. Таким чином, ми торкаємося емоційної сфери людини, яка зазвичай є проявом людської суб'єктивності.

Психологічне благополуччя людини сповнене емоційних переживань. Людина переживає те, що з нею відбувається, ставиться у певний спосіб до того, що її оточує. Умови, які визначають діяльність суб'єкта, стають внутрішньо, психологічно дієвими лише тоді, коли їм вдається поринути у сферу його емоційних ставлень. Роль емоцій у людській діяльності зумовлена функціями, які вони виконують у процесі взаємодії людини з довкіллям. Такою є функція забезпечення емоційної стійкості особистості.

Емоційна стійкість – системна якість індивіда. Вона набувається, формується та проявляється в умовах напруженої діяльності. Як системна категорія, емоційна стійкість особистості стає елементом ширшої структури, *контексту*. У

межах нашого дослідження таким контекстом є ціннісно-сміслова діяльність особистості (Галян І., 2017) або, наприклад, діяльність із професійного самовизначення. У ціннісно-смісловій діяльності емоційна стійкість забезпечує адекватне сприйняття емоціогенних факторів та емоційну незалежність від них, допомагає залишатися на позиції власних ціннісних переконань та керуватися ними, формувати смисловий конструкт, що надалі забезпечує динаміку ціннісно-сміслового становлення особистості. У процесі професійного самовизначення особистості емоційна стійкість також забезпечує адекватне сприйняття емоціогенних факторів (явищ) та емоційну незалежність від них, попереджає емоційні навантаження, сприяє виявленню готовності до емоційно-конструктивного, функціонального, послідовного освоєння зовнішніх умов та вимог професійного самовизначення, забезпечуючи психологічне благополуччя особистості.

Досліджуючи роль емоційної стійкості у професійному самовизначенні ми виокремили декілька чинників, що, на нашу думку, у той чи інший спосіб пов'язані між собою, а отже, заслуговують уваги. Йдеться про адаптованість особистості, самоактуалізацію, здатність до саморегуляції тощо.

Ми припустили, що показником професійного самовизначення є конгруентність професійного типу особистості професійному середовищу. Кожна людина живе у «своєму світі», який має хоча б частково бути подібним до світу оточуючих, а відтак і культури людства загалом. Залучення до загальнолюдської культури і визначає одне із завдань професійного самовизначення (Клімов Є., 1996). Фактично йдеться про адаптацію особистості, в якій віддзеркалено два суперечливі процеси: збереження та розвиток. Тут особистість використовує набуті на попередніх етапах розвитку та соціалізації навички і механізми поведінки або відкриває нові способи вирішення завдань, нові програми та плани внутрішньопсихічних процесів. Ми поділяємо думку Л. Мітіної, М. Гінзбурга, Н. Рубцової про адаптацію як один із аспектів професійного самовизначення. Отримані нами емпіричні результати засвідчують позитивну динаміку психологічної

адаптації студентів під час їхньої професіоналізації, особливо з середини до завершення навчання.

Професійне самовизначення теперішньої молоді відбувається на тлі зміни ієрархії цінностей, а отже, і дестабілізації особистісних орієнтирів самовизначення. Сучасне соціальне середовище не пропонує апробованих, перевірених на ефективність критеріїв та алгоритмів професійного самовизначення, тим самим блокуючи визначеність, впевненість особистості у своєму майбутньому. Водночас на тлі тотальної невизначеності соціум забезпечує досить чітку сепарацію людської популяції за критерієм успішності. А це загострює проблему професійного самовизначення, стимулюючи затребуваність та активізацію суб'єктності, гнучкості, саморегуляції особистості. У досліджуваних нами здобувачів вищої освіти спостерігається хоч і незначна, проте позитивна тенденція досягнення збалансованого та гармонійного розкриття різних аспектів своєї особистості, під час та психологічної адаптації в умовах закладу вищої освіти. А це – показник їхньої особистісної стійкості загалом і емоційної, зокрема.

Одним із компонентів психологічної адаптованості в умовах закладу вищої освіти є рівень самоактуалізації. Він стосується індивідуальних особливостей характеру, темпераменту, Я-концепції, настановлень та спрямованості, які особистість прагне актуалізувати. Реалізувати це прагнення можна завдяки належній емоційній стійкості, що увиразнює прояв психічних станів. Попри гармонізацію емоційного аспекту в структурі професійного самовизначення, варто відзначити емоційну напруженість умов навчання. А це актуалізує необхідність формування емоційної стійкості у студентів.

Процес професійного самовизначення особистості передбачає оптимізацію основних функцій і психічного стану, регуляцію власної поведінки та взаємодії з довкіллям. Реалізувати означене можна завдяки активізації регуляторного компоненту. Він забезпечить використання внутрішніх ресурсів з регулювання власних станів, переживань, взяття відповідальності за вчинки, прийняття рішень, актуалізацію своєї індивідуальності.

Отже, для формування і досягнення професійних цілей в мінливих умовах сьогодення, збереження емоційної рівноваги молода людина повинна володіти ресурсним потенціалом, одним із яких є емоційна стійкість. Під час здобуття вищої освіти сензитивним періодом становлення емоційної стійкості в процесах професійного самовизначення є друга половина навчання. Це період найтіснішої взаємодії здобувача освіти з реальним професійним середовищем. Процес розвитку емоційної стійкості повинен передбачати діагностичну процедуру, формування мотиваційної готовності до самозміни, різні форми і засоби реалізації цього процесу.

DOI: 10.5281/zenodo.5839927

Гассаб О. В.

ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОЇ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ПІДПРИЄМСТВА

Організаційна культура, як і культура в її загальному значенні, є складним суспільним феноменом, який відіграє значну роль у життєдіяльності людини. Праця, побут, дозвілля, спосіб життя, політичні та релігійні переконання, рівень толерантності і т.п., як окремої особистості, так і суспільства загалом, менталітет тісно пов'язані з рівнем розвитку культури (Мазаракі А., 2007).

Організаційна культура відноситься до глибинної структури організації (Денісон Д., 1996), яка ґрунтується на цінностях, нормах та установках, властивих членам організації. Тобто організаційна культура має справу з абстракціями. Згадані вище цінності, норми та установки можуть бути не визначеними, тобто вони не обговорюються в організації, але існують негласно. При цьому всі члени організації дотримуються їх у взаємодії між собою, в першу чергу, по-друге, при взаємодії із партнерами та клієнтами. Можемо зробити висновок, що організаційна культура впливає на поведінку людей в організації, а інколи призводить до того, що цінності та установки, які співробітник приймає в організації,